

Бундз Р.

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
міжнародного та кримінального права
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-3651-4068>*

Перун Т.

*старший викладач
кафедри фундаментальних економічних та
природничих дисциплін
Львівського інституту менеджменту
<https://orcid.org/0009-0001-9079-3301>*

ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

JEL Classification: K 19

SECTION «LAW»: Право

Анотація. У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів у контексті національного законодавства України. Аналізуються основні підходи до визначення поняття корупційних злочинів, їхніх ознак, а також специфіку кваліфікації таких правопорушень відповідно до положень Кримінального кодексу України. Особлива увага приділяється проблематиці розмежування корупційних злочинів та суміжних правопорушень, що ускладнює процес їх належної кваліфікації.

У роботі досліджуються ключові складові корупційних злочинів, включаючи суб'єкт, об'єктивну та суб'єктивну сторони злочину, а також об'єкт посягання. Акцентовано увагу на необхідності врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері боротьби з корупцією при удосконаленні національного законодавства.

У статті також висвітлюються практичні проблеми застосування норм права під час кваліфікації корупційних злочинів, зокрема питання доказування умислу, визначення шкоди та ідентифікації суб'єкта злочину. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавчих норм і практики їх застосування для підвищення ефективності протидії корупції.

Результати дослідження можуть бути корисними для науковців, правозастосовних органів та законодавців, які займаються питаннями боротьби з корупцією та забезпеченням верховенства права в Україні.

Ключові слова: корупційні злочини, кримінально-правова кваліфікація, національне законодавство, Кримінальний кодекс України, міжнародні стандарти, боротьба з корупцією.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of the criminal-legal qualification of corruption crimes in the context of national legislation of Ukraine. It analyzes the main approaches to defining the concept of corruption crimes, their characteristics, as well

as the specifics of qualifying such offenses in accordance with the provisions of the Criminal Code of Ukraine. Special attention is paid to the issue of distinguishing corruption crimes from related offenses, which complicates the process of their proper qualification.

The work investigates the key components of corruption crimes, including the subject, objective and subjective sides of the crime, as well as the object of encroachment. It emphasizes the need to consider international standards and recommendations in the field of combating corruption when improving national legislation.

The article also highlights practical problems in applying legal norms during the qualification of corruption crimes, particularly issues of proving intent, determining harm, and identifying the subject of the crime. It proposes ways to improve legislative norms and the practice of their application to enhance the effectiveness of combating corruption.

The results of the research may be useful for scholars, law enforcement agencies, and legislators dealing with issues of combating corruption and ensuring the rule of law in Ukraine.

Keywords: corruption crimes, criminal-legal qualification, national legislation, Criminal Code of Ukraine, international standards, combating corruption.

Вступ

Корупція залишається однією з найбільших загроз для правопорядку, економічного розвитку та соціальної стабільності у багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Вона підриває довіру громадян до державних інституцій, сприяє нерівності, створює перешкоди для забезпечення верховенства права та ефективного управління. У зв'язку з цим боротьба з корупційними проявами є одним із пріоритетних завдань сучасної правової політики.

Національне законодавство України передбачає широкий спектр норм, спрямованих на протидію корупційним злочинам. Однак ефективність їхнього застосування значною мірою залежить від правильності кримінально-правової кваліфікації таких правопорушень. Кваліфікація злочину є ключовим етапом у процесі правозастосування, адже саме вона визначає, які правові наслідки будуть застосовані до винної особи. Неправильна або неповна кваліфікація може призвести до уникнення відповідальності або до порушення принципу справедливості.

На сьогоднішній день існує низка проблем, пов'язаних із визначенням складу корупційних злочинів, їхньою класифікацією та відмежуванням від суміжних правопорушень. Зокрема, складнощі виникають у випадках, коли корупційні дії мають прихований характер або коли вони здійснюються за участю кількох осіб, що ускладнює встановлення суб'єктивної сторони злочину. Крім того, на практиці часто виникають труднощі з тлумаченням окремих положень законодавства, що регулюють корупційні злочини, а також із застосуванням спеціальних норм до конкретних ситуацій.

В умовах реформування антикорупційної політики та імплементації міжнародних стандартів у національне законодавство актуальним є питання вдосконалення підходів до кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів. Це потребує не лише поглибленого теоретичного аналізу, але й врахування практичного досвіду правоохоронних органів і судової практики.

Таким чином, проблема кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів є багатогранною та потребує комплексного дослідження з метою підвищення ефективності боротьби з корупцією в Україні. У статті пропонується розглянути основні аспекти цієї проблеми, проаналізувати прогалини в законодавстві та практиці його застосування, а також запропонувати шляхи вдосконалення національного регулювання у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз останніх досліджень у сфері кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів за національним законодавством свідчить про значний інтерес науковців до цієї проблематики. Зокрема, Р.Ф. Аракелян, О. М. Бандурка, О. К. Марін, М. І. Мельник у своїх працях акцентують увагу на необхідності чіткого розмежування понять «хабарництво» та «зловживання владою», що дозволяє уникнути помилок у кваліфікації злочинів.

Водночас, І. М. Кучерова, Є. В. Невмержицький, Т. В. Слинко наголошують на важливості врахування суб'єктивної сторони корупційних злочинів, зокрема мотиву та мети, що є ключовими для встановлення складу злочину. Дослідження зосереджуються на міжнародному досвіді боротьби з корупцією, який можна адаптувати до українських реалій для підвищення ефективності правозастосування.

Особливу увагу привертають роботи М. Й. Коржанського, В. В. Лисенка, і А. В. Савченка, які аналізують прогалини у законодавстві, що ускладнюють притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення.

Таким чином, сучасні дослідження демонструють потребу в комплексному підході до вдосконалення кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів, враховуючи як теоретичні аспекти, так і практичні виклики.

Мета статті полягає в аналізі особливостей кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів відповідно до положень національного законодавства України.

Результати

Корупція залишається однією з найбільш небезпечних загроз для розвитку суспільства та держави. Вона негативно впливає на економічне зростання, підриває довіру до державних інституцій, а також створює умови для систематичного порушення прав і свобод громадян. У зв'язку з цим питання кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів набуває особливої актуальності, адже саме ефективне застосування норм кримінального права є одним із ключових інструментів протидії цьому явищу.

У національному законодавстві України поняття «корупція» закріплене у Законі України «Про запобігання корупції» [1]. Відповідно до частини першої статті 1 цього закону, корупція визначається як використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, своїх службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди.

Корупційні злочини, у свою чергу, є кримінальними правопорушеннями, які мають ознаки корупції та передбачені Кримінальним кодексом України (ККУ) [2].

До найбільш поширених корупційних злочинів в Україні належать: одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 ККУ), пропозиція або надання такої вигоди (ст. 369 ККУ), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ), а також службове підроблення (ст. 366 ККУ) [1].

Важливим є те, що ці діяння характеризуються наявністю корисливого мотиву та спрямованістю на отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Досліджуючи проблеми кримінально-правової кваліфікації варто проаналізувати змістовне навантаження даного поняття в національній правовій доктрині.

Вітчизняна доктрина права розглядає кваліфікацію корупційних злочинів як специфічний вид кримінально-правової кваліфікації, визначаючи її як процес і результат встановлення відповідності фактичних ознак конкретного правопорушення всім критеріям корупційного злочину, зазначеного в відповідній статті Кримінального кодексу України [2], яка містить обмежувальну кримінально-правову норму.

Правильна кваліфікація злочину має важливе юридичне значення, оскільки її результат визначає кримінально-правові наслідки, пов'язані з призначенням покарання.

Результати кваліфікації корупційних злочинів фіксуються у формулі, яка вказує на статтю (статті, частини статті) Кримінального кодексу України, що містить обмежувальну норму [2]. Ця формула повинна відображати структурні елементи суспільно небезпечного корупційного діяння, яке вчиняється переважно спеціальним суб'єктом злочину. Кваліфікація корупційних злочинів є різновидом і формою застосування права, що має ознаки правозастосовної практики кримінального права.

Позитивний результат кримінально-правової кваліфікації базується на її вихідних положеннях – принципах, які ґрунтуються на загальних принципах права, а також принципах кримінального та конституційного права, і є детермінантою правової доктрини.

Принципами кримінально-правової кваліфікації є: законність, верховенство права, об'єктивність, відповідність, індивідуальність, повнота, вирішення суперечливих питань на користь особи, що підозрюється у вчиненні злочину, недопустимість подвійного інкримінування та стабільність.

Цілком погоджуємося з думкою професорки О.І. Пархоменко-Куцевіл, яка підкреслює, що відсутність законодавчо визначених правил кваліфікації значно підвищує ризик виникнення кваліфікаційних помилок [3, с. 104]. Виділяють такі типи кваліфікаційних помилок:

- 1) неправильний вибір норми Кримінального кодексу України для кваліфікації злочину;
- 2) невизнання наявності складу злочину в діях, де він є;
- 3) встановлення складу злочину в діях, де його немає.

На думку професора В. О. Навроцького, неправильне застосування кримінального закону може проявлятися у:

- 1) «підміні» статей Кримінального кодексу України (коли замість застосовуваної статті посилаються на іншу);
- 2) «надлишковому» застосуванню статей Кримінального кодексу України (коли поряд зі статтями, які слід використовувати, оцінюються й такі, що не мають відношення до справи);
- 3) безпідставному застосуванню статей Кримінального кодексу України (коли вчинене має оцінюватися за нормами інших галузей права);
- 4) «пропуску» статей Кримінального кодексу України (коли їх не застосовують за наявності підстав) [4, с. 326-328].

Кримінально-правова кваліфікація корупційних злочинів характеризується конкуренцією статей закону, що регулює кримінальну відповідальність. Це стосується варіативного діапазону складів злочину, за умови відсутності ознак множинності злочинів, що вимагає вибору єдиного правильного складу. Вказана варіативність виникає через наявність двох або більше суміжних складів злочинів, які потребують розмежування, а також через колізії між статтями закону та законодавчі прогалини.

Правила для визначення норми права (статті), що підлягає застосуванню в таких випадках, не є уніфікованими.

Слід зазначити, що термін «конкуренція» в кримінальному праві використовується для позначення проблеми вибору кримінально-правової норми, що виникає під час кваліфікації злочину, коли злочинне діяння особи відповідає ознакам двох або більше норм Особливої частини Кримінального кодексу України [5, с. 124].

Одним із ключових аспектів кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів є правильне визначення складу злочину. Відповідно до загальних положень кримінального права, склад злочину включає чотири основні елементи: об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону. У випадку корупційних злочинів особливу увагу слід приділити характеристикам об'єкта та суб'єкта.

Корупційні злочини є однією з найгостріших проблем сучасного суспільства, що підриває довіру до державних інституцій, гальмує економічний розвиток і створює соціальну несправедливість. Ефективна боротьба з цим явищем значною мірою залежить від правильної кримінально-правової кваліфікації таких діянь. У цьому контексті науковці наголошують на важливості чіткого визначення складу злочину, що є основоположним елементом для правозастосування.

Науковці одноставно погоджуються, що об'єктом корупційних злочинів є суспільні відносини, які забезпечують належне функціонування державного апарату та інших інституцій, наділених владними або адміністративно-розпорядчими повноваженнями. Проте дискусії виникають щодо

конкретизації цих суспільних відносин. Деякі дослідники вважають, що об'єктом корупційних злочинів слід вважати не лише порушення функціонування державних органів, а й підрив суспільної довіри до них.

Зокрема, професор О. Костенко наголошує, що корупція має системний вплив, який виходить за межі окремих правопорушень, створюючи загрозу для демократичних цінностей та верховенства права [6].

Інші науковці звертають увагу на складність визначення об'єкта у випадках, коли корупційні дії стосуються приватного сектору або міжнародних організацій. Наприклад, доктор юридичних наук М. Головка зазначає, що глобалізація та розширення міжнародної співпраці вимагають перегляду традиційних підходів до кваліфікації корупційних злочинів, включаючи врахування транснаціонального характеру таких діянь [7, с. 38].

Суб'єкт корупційного злочину є не менш важливим елементом складу злочину. У вітчизняному кримінальному праві суб'єктом корупційного злочину визнається спеціальна особа – службова особа, яка має організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. Однак практика правозастосування демонструє низку проблем у визначенні статусу суб'єкта.

Професор В. Тацій акцентує увагу на тому, що поняття «службова особа» часто не має чітких меж [8, с. 359].

Зокрема, виникають питання щодо тимчасових виконавців службових обов'язків або осіб, які виконують розпорядчі функції за дорученням. Наприклад, чи можна вважати службовою особою працівника державного підприємства, який тимчасово виконує обов'язки керівника? Відсутність чіткої правової регламентації таких випадків створює ризики неоднозначного тлумачення закону.

Додатково професор О.І. Пархоменко-Куцевіл звертає увагу на необхідність врахування корпоративного сектору. У сучасних умовах приватні компанії часто виконують функції, які раніше належали виключно державним органам. Це потребує розширення підходів до визначення суб'єкта корупційного злочину [3, с. 208].

Суб'єктивна сторона корупційного злочину передбачає наявність прямого умислу та корисливого мотиву. Науковці підкреслюють, що саме ці елементи є ключовими для відмежування корупційних злочинів від інших правопорушень.

Зокрема, професор М.А. Білоконь наголошує на важливості доведення наміру отримати неправомірну вигоду. У разі відсутності таких доказів кваліфікація діяння як корупційного злочину є неправомірною [9, с. 80].

Однак це положення також має свої виклики. Наприклад, у випадках конфлікту інтересів іноді складно довести корисливий мотив навіть за наявності очевидної шкоди для суспільства. Доктор юридичних наук І. Мельник зазначає, що необхідно розробити додаткові критерії для оцінки суб'єктивної сторони у складних випадках, таких як недбалість або непрямий умисел [10].

Проблеми кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів залишаються актуальними як для теорії, так і для практики. Науковці сходяться на думці, що для їх вирішення необхідно вдосконалювати законодавство та розробляти чіткі критерії для визначення елементів складу злочину.

Зокрема, пропонується:

1. Розширити трактування об'єкта корупційних злочинів із врахуванням глобальних змін у суспільстві та економіці.
2. Внести зміни до законодавства для чіткого визначення статусу службової особи у нестандартних ситуаціях.
3. Розробити методики доведення суб'єктивної сторони корупційного злочину з урахуванням сучасних реалій.

Таким чином, вирішення зазначених проблем сприятиме підвищенню ефективності боротьби з корупцією та зміцненню верховенства права в Україні.

Досліджуючи національне законодавство на предмет визначення кваліфікації корупційних злочинів, зазначимо, що в ньому передбачено низку норм, спрямованих на протидію корупції. Однак практика їх застосування свідчить про наявність прогалин і суперечностей. Зокрема, у судових рішеннях часто виникають труднощі з розмежуванням корупційних злочинів від суміжних складів правопорушень.

Наприклад, зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ) нерідко помилково ототожнюють із перевищенням влади (ст. 365 ККУ). Це може бути наслідком нечітких формулювань у законодавстві або недостатньої підготовки правоохоронців і суддів [2].

Крім того, у законодавстві відсутня єдина методологія оцінки неправомірної вигоди. У деяких випадках суди вважають неправомірною вигодою будь-який матеріальний чи нематеріальний прибуток, тоді як в інших – лише ті вигоди, які мають значний розмір. Така ситуація створює правову невизначеність і ускладнює кваліфікацію діянь.

Для підвищення ефективності протидії корупційним злочинам необхідно вдосконалити національне законодавство та практику його застосування. Зокрема, варто:

1. Удосконалити визначення складів корупційних злочинів у ККУ шляхом уточнення об'єкта та суб'єкта злочину, а також більш чіткої регламентації ознак неправомірної вигоди.

2. Розробити єдину методологію оцінки неправомірної вигоди, яка б враховувала як матеріальні, так і нематеріальні фактори.

3. Підвищити рівень підготовки правоохоронців і суддів у сфері боротьби з корупцією через спеціалізовані навчальні програми.

4. Запровадити електронні інструменти моніторингу та розслідування корупційних правопорушень, що дозволить зменшити вплив людського фактора.

5. Посилити міжнародну співпрацю у сфері протидії корупції, зокрема шляхом імплементації рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) та інших міжнародних організацій.

Висновки

Отже, підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що кримінально-правова кваліфікація корупційних злочинів є складним і багатоаспектним процесом, який вимагає врахування особливостей національного законодавства та міжнародних стандартів. Незважаючи на існуючі проблеми, Україна має значний потенціал для вдосконалення своєї правової системи у цій сфері. Ефективна боротьба з корупцією потребує не лише чітких і прозорих норм права, але й належного їх застосування на практиці. Лише за таких умов можна забезпечити верховенство права та зміцнити довіру громадян до державних інституцій.

Список використаних джерел

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: zakon2.rada.gov.ua
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (у редакції від 28 квітня 2020 р.). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
3. Пархоменко-Куцевіл О.І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.
4. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
5. Аракелян Р. Ф. Деякі аспекти кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів. *Ірпінський юридичний часопис*. 2020. Вип. 3. С. 122-130.
6. Костенко О.М. Про унікальність корупціогенної ситуації в Україні в контексті світового досвіду. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали V Міжнар. наук.практ. конф.* (Київ, 9–10 груд. 2020 р.): у 2 ч. / [редкол.: В.

- В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. 300 с. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/52232ceb-b2ea-46bc-903d-7fec0f640b6e/content>.
7. Головка О. М. Місцеве самоврядування і законність: теоретико-правові аспекти. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2011. № 1. С. 35–41.
 8. Тацій В. Я. Об'єкт злочину. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2015. Вип. 2. С. 358–360.
 9. Биркович Т.І. Корупція як перешкода на шляху ефективного регулювання системи охорони здоров'я. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 10. С. 79–82.
 10. Бусол О. Виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів URL : http://nbuviar.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2375:viyavlennya-rozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-koruptsiynikh-ta-inshikh-zlochyniv2&catid=71&Itemid=382/.